

УДК 338.2

*І. О. Губарєва, О. О. Марущенко***РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА**

Статтю присвячено визначенню ролі інновацій в забезпеченні сталого розвитку сільського господарства. Встановлено, що аграрні інновації охоплюють широкий спектр змін, що відбуваються на всіх етапах виробничого циклу та по всьому ланцюгу створення вартості. Узагальнено види інновацій у сільськогосподарському виробництві за такими ознаками: біологічні, технічні, хімічні, економічні, соціальні, інновації в менеджменті, організаційні, маркетингові, інституційні. Визначено, що інновації у сільському господарстві – це не просто технологічний прогрес, а багатовимірний процес, що охоплює соціальні, організаційні та інституційні зміни, які є вирішальними для досягнення сталих результатів. проведене дослідження показало, що інноваційний розвиток сільського господарства в світі, орієнтований на впровадження сучасних технологій (точного землеробства, автоматизованих систем зрошення, біоенергетичних установок, цифрових платформ, біотехнологій та ін.), й виступає ключовою передумовою формування зеленої економіки в аграрному секторі. Впровадження інноваційних практик забезпечує комплексне підвищення продуктивності в аграрному секторі, ефективності використання природних ресурсів, а також сприяє суттєвому зниженню антропогенного навантаження на довкілля. Саме через впровадження інновацій відбувається трансформація традиційних моделей агровиробництва в ресурсозберігаючі, низьковуглецеві та екологічно безпечні.

Ключові слова: інновації, сільське господарство, зелена економіка, сталий розвиток

Hubarieva Irina, Marushchenko Oleksandr. The Role of Innovation in Agricultural Development.

The article is aimed at defining the role of innovations in ensuring sustainable development of agriculture. It has been established that agricultural innovations cover a wide range of changes that occur at all stages of the production cycle and along the entire value chain. The types of innovations in agricultural production are generalized by the following features: biological, technical, chemical, economic, social, management, organizational, marketing, and institutional. It is determined that innovation in agriculture is not just technological progress, but

a multidimensional process that includes social, organizational and institutional changes that are crucial for achieving sustainable results. the study showed that the innovative development of agriculture in the world, focused on the introduction of modern technologies (precision agriculture, automated irrigation systems, bioenergy plants, digital platforms, biotechnology, etc. The introduction of innovative practices ensures a comprehensive increase in productivity in the agricultural sector, the efficiency of natural resources use, and contributes to a significant reduction in the anthropogenic burden on the environment. It is through the introduction of innovations that traditional models of agricultural production are transformed into resource-saving, low-carbon and environmentally friendly ones.

Key words: innovation, agriculture, green economy, sustainable development

Сьогодні сільське господарство в усьому світі стоїть перед безпрецедентними викликами, зумовленими зростанням населення, зміною клімату, виснаженням природних ресурсів та проблемами продовольчої безпеки. Масштаб і складність цих проблем зумовлюють необхідність фундаментальних системних зрушень у способах функціонування сільського господарства, від виробництва до споживання [1]. У відповідь на ці виклики, інноваційний розвиток, що ґрунтується на принципах зеленої економіки та сталого розвитку, стає критично важливим для трансформації аграрного сектору світу.

Сільськогосподарські інновації охоплюють широкий спектр змін, що відбуваються на всіх етапах виробничого циклу та по всьому ланцюгу створення вартості. Це включає не лише нові продукти, а й нові процеси, способи організації та доступу до ринку, що застосовуються в рослинництві, тваринництві, лісовому та рибному господарстві [1]. Інновації в сільському господарстві виходять за рамки не лише технічних рішень, таких як додатки, дрони або сільськогосподарська техніка, й включають соціальні, організаційні та інституційні процеси, такі як доступ до ринків, кредитів або послуг із модернізації та розширення.

Проблема інноваційного розвитку сільського господарства є актуальною серед науковців світу. В роботах таких науковців як: С. Заїка, О. Грдин, О. Заїка [2], Н. Мірзаєв, О. Нагієв [3], В. Ковтун [4], С. Качула, С. Дудка [5] приділена увага оцінці стану і перспектив

розвитку інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, визначена роль інновацій в забезпеченні сталого розвитку агорсектору, виявлено фактори впливу на інноваційний розвиток сільського господарства.

Інновації в аграрному секторі можуть набувати різних форм. Процесні інновації вдосконалюють технології виробництва сільськогосподарської продукції, тоді як продуктові інновації можуть сприяти створенню корисніших харчових продуктів у наступних ланках виробництва (наприклад, переробка). Маркетингові та організаційні інновації підвищують ефективність у всій ланці поставок. Нарешті, інновації також можуть стосуватися інституційних змін та розробки політик [6].

За визначенням ФАО [1], інновації в сільському господарстві це процес, за допомогою якого окремі особи або організації вперше впроваджують нові або існуючі продукти, процеси чи способи організації в конкретному контексті для підвищення ефективності, конкурентоспроможності, стійкості до потрясінь або екологічної сталості, і тим самим сприяють продовольчій безпеці та харчуванню, економічному розвитку та сталому управлінню природними ресурсами.

Важливо розрізняти дослідження та інновації: дослідження стосуються створення нових знань, тоді як інновації – це процеси змін у виробництві та маркетингу товарів і послуг, які можуть бути або не бути зумовлені дослідженнями. Інновації є незамінним каталізатором необхідної системної трансформації в сільському господарстві. Вони охоплюють не лише технологічні досягнення, а й нові процеси, організаційні структури та інституційні адаптації [7].

Інновації в галузі сільськогосподарського виробництва зачіпають безпосередньо (або опосередковано у рамках технологічного циклу) процеси, в яких беруть участь працівники, машини (інструменти, устаткування і т. ін.) і компонент довкілля (тварини, рослини), існування яких у природному середовищі (без участі працівників) неможливе або можливе тільки з частковою чи повною втратою основних функціональних характеристик. Відмінною особливістю інновацій

у галузі сільськогосподарського виробництва є обов'язкова наявність компонента, який, будучи частиною довкілля, без участі працівника існувати не може [8].

Класифікацію інновацій у сільськогосподарському виробництві за різними ознаками наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Класифікація інновацій у сільськогосподарському виробництві

Ознака класифікації	Вид інновації
Біологічна	Новий сорт або гібрид рослин, порода чи вид тварин і птиці, створення рослин і тварин, стійких до хвороб і шкідників, несприятливих факторів навколишнього середовища
Технічна	Використання нового виду техніки, технології чи устаткування
Технологічна	Нова технологія обробітку сільськогосподарських культур, нові технології у тваринництві, науково обгрунтовані системи землеробства і тваринництва, нова ресурсозберезувальна технологія виробництва і зберігання, сільськогосподарської продукції
Хімічна	Новий вид добрив, нові засоби захисту рослин
Економічна	Нова форма організації, планування і управління, нова форма і механізми інноваційного розвитку підприємства
Соціальна	Зміни у поведінці, споживчих звичках та створенні нових соціальних відносин або співпраці для задоволення соціальних потреб та покращення добробуту людей
Інновації в менеджменті	Нова форма організації й мотивації праці, новий метод ефективного управління персоналом
Організаційні	Покращення управління та бізнес-процесів, включаючи ефективне управління ланцюжками поставок, реорганізацію праці та вдосконалення систем зберігання та збуту
Маркетингова	Новий вихід на сегмент ринку, вдосконалення якості продукції та розширення асортименту, нові канали розповсюдження продукції
Інституційна та політична	Зміни у політиці, регуляторних рамках, створення платформ співпраці, неформальних груп та мереж, спрямованих на вирішення екологічних проблем або сприяння інноваційній діяльності

Джерело: укладено авторами за матеріалами [6,9,10]

Таким чином, інновації у сільському господарстві – це не просто технологічний прогрес, а багатовимірний процес, що охоплює соціальні, організаційні та інституційні зміни, які є вирішальними для досягнення сталих результатів. Таке широке визначення є критично важливим для ефективної зеленої трансформації, оскільки технологічні рішення самі по собі є недостатніми без відповідних системних змін.

Зелені інновації (або еко-інновації) охоплюють ті нововведення, які покращують екологічні показники, виходячи за межі суто економічних аспектів та охоплюючи екологічні та соціальні фактори [11].

Автори роботи [12] зазначають, що еко-інновації – це нові або суттєво вдосконалені рішення (продукти, процеси, методи організації та маркетингу), метою яких є управління природними ресурсами інакше, ніж це робилося досі, відповідно до принципів сталого розвитку (інновації сталого розвитку).

Найважливішими рисами еко-інновацій є: мінімізація використання ресурсів, включаючи енергію; зменшення (скорочення), а іноді навіть усунення впливу на навколишнє середовище (навантаження); запобігання антропогенному навантаженню на довкілля; виключення концепції відходів; а також покращення якості та структури промислового метаболізму. Відповідаючи цим принципам і цілям, еко-інновації мають комплексний контекст – від генерації ідей через використання рішень до кінцевого використання продукту (мислення в категоріях «від колиски до колиски»). Еко-інновації приносять прибуток, але їх важливою рисою є соціальний, культурний та етичний контекст; вони формують мислення та дії, орієнтовані на довкілля, спільноту та здоров'я, й вимагають оцінки рішень.

Таким чином, сучасний інноваційний розвиток сільського господарства знаходиться на перехресті екологічних, економічних та соціальних викликів. Для забезпечення сталого розвитку сільського господарства все більше уваги приділяється впровадженню принципів зеленої економіки.

Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) визначає «Зелену економіку» як таку, що призводить до покращення добробуту людини та соціальної справедливості, водночас значно зменшуючи екологічні ризики та екологічний дефіцит [13].

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначає концепцію «Зеленого зростання» як таку, що сприяє економічному зростанню та розвитку, гарантуючи при цьому, що природні активи продовжують надавати ресурси та екологічні послуги, від яких залежить наш добробут [14].

Зелена економіка характеризується суттєвим збільшенням

інвестицій у економічні сектори, які спираються на природний капітал Землі та примножують його або зменшують екологічний дефіцит та екологічні ризики. Ці сектори включають відновлювану енергетику, низьковуглецевий транспорт, енергоефективні будівлі, чисті технології, покращене управління відходами, покращене забезпечення прісною водою, стале сільське господарство, лісове господарство та рибальство. Ці інвестиції зумовлені або підтримуються реформами національної політики та розвитком міжнародної політики та ринкової інфраструктури [13].

Відносно сільського господарства зелена економіка функціонує на основі п'яти ключових принципів [15]:

Принцип добробуту зосереджується на створенні спільного процвітання, яке передбачає не лише фінансове багатство, а й людський, соціальний, фізичний та природний капітал. Він надає пріоритет інвестиціям та доступу до сталих природних систем, інфраструктури, знань та освіти, необхідних для процвітання всіх людей, пропонуючи можливості для зелених та гідних засобів до існування, підприємств та робочих місць.

Принцип справедливості сприяє рівності всередині та між поколіннями. Він передбачає інклюзивність та недискримінацію, справедливий розподіл прийняття рішень, вигод та витрат, уникнення захоплення елітами та особливу підтримку розширення прав і можливостей жінок. Цей принцип сприяє справедливому розподілу можливостей та результатів, зменшуючи нерівність між людьми, одночасно забезпечуючи достатній простір для дикої природи та незайманих територій.

Принцип планетарних меж спрямований на збереження, відновлення та інвестування в природу. Зелена економіка визнає та культивує різноманітні цінності природи – функціональні цінності, що забезпечують товари та послуги, які лежать в основі економіки; культурні цінності природи, що лежать в основі суспільств; та екологічні цінності природи, що лежать в основі всього життя. Вона визнає обмежену заміність природного капіталу іншими видами капіталу, застосовуючи принцип обережності, щоб уникнути втрати критичного природного капіталу та порушення екологічних меж.

Принцип ефективності та достатності орієнтований на підтримку сталого споживання та виробництва. Інклюзивна зелена економіка є низьковуглецевою, ресурсозберігаючою, різноманітною та циркулярною. Вона охоплює нові моделі економічного розвитку, які вирішують проблему створення процвітання в межах планетарних обмежень. Вона визнає необхідність значного глобального переходу до обмеження споживання природних ресурсів до фізично сталих рівнів, якщо ми хочемо залишатися в межах планетарних меж.

Принцип належного управління є важливим для успіху зеленої економіки. Цей принцип вимагає від інституцій приймати рішення на основі поєднання наукових досліджень, економічного аналізу та знань. Належне управління в цьому контексті означає, що інституції співпрацюють у різних секторах, залишаються неупередженими та реагують на потреби та прагнення спільноти.

Концепція зеленої економіки базується на ідеях багатьох фундаментальних теорій та напрямів, таких як теорія циркулярної економіки, теорія сталого розвитку, екологічна економіка та інших, які вносять в концепцію зеленої економіки свої засади та недоліки (табл. 2).

Як видно з табл. 2, фундаментальні теорії зеленої економіки, об'єднують спільну мету – досягнення балансу між економічним розвитком, екологічною стійкістю та соціальною справедливістю. Разом з тим, усі підходи стикаються з суттєвими недоліками: високими витратами на технологічні зміни, обмеженнями у переробці матеріалів, конфліктами між бізнес-інтересами та екологічними цілями, можливим зниженням конкурентоспроможності, сумісністю економічного зростання з обмеженими природними ресурсами.

Зелена економіка в сільському господарстві є ключовим інструментом досягнення цілей сталого розвитку, оскільки спрямована на зменшення негативного впливу агровиробництва на довкілля, підвищення ефективності використання ресурсів та забезпечення соціальної інтеграції.

Таким чином проведене дослідження показало, що інноваційний розвиток сільського господарства в світі, орієнтований на впровадження сучасних технологій (точного землеробства, автоматизованих систем зрошення, біоенергетичних установок, цифрових платформ,

Таблиця 2

Основні характеристики фундаментальних теорій зеленої економіки та їхні недоліки [16]

Фундаментальні теорії зеленої економіки	Основні характеристики	Недоліки
Теорія циркулярної економіки	У циркулярній економіці ресурси повторно використовуються та переробляються, щоб мінімізувати відходи та забруднення	Високі витрати на перехід до циркулярної економіки вимагають значних інвестицій. Багаторазова переробка матеріалів може знизити якість. Не всі матеріали можна переробити. Виробникам економічно недоцільно виробляти продукцію з тривалим терміном служби
Теорія сталого розвитку	Сталий розвиток економіки забезпечує баланс між економічним зростанням, соціальною інклюзією та захистом навколишнього середовища	Спостерігається високий рівень інвестицій у відновлювані джерела енергії. Необхідно впроваджувати нові дорогі технології та обладнання з тривалим терміном окупності. Високі витрати можуть призвести до зниження конкурентоспроможності, що не вигідно для підприємців
Екологічна економіка	Згідно з цією теорією, економіка має бути підсистемою екосистеми	Для впровадження зеленої економіки потрібні значні інвестиції. Важко досягти економічної моделі, яка враховує всі екологічні та соціальні фактори, існує конфлікт інтересів між бізнесом та захистом навколишнього середовища
Теорія сталого споживання та виробництва	Суть цієї теорії полягає у зміні моделей споживання та виробництва для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище	Зміна моделі споживання та виробництва може зіткнутися з такими перешкодами: значні фінансові інвестиції, недоступні для малого бізнесу, небажання споживачів змінювати свої звички та вподобання, а також брак «зелених» технологій у деяких галузях промисловості
Біоекономіка	Біоекономіка передбачає перехід від викопних ресурсів до відновлюваних біологічних ресурсів та розвиток біотехнологій	Біологічні ресурси обмежені, що призводить до посилення конкуренції за їх використання. Розвиток біоекономіки неможливий без значних фінансових інвестицій. Водночас, економічна ефективність деяких видів біоекономічної діяльності нижча за традиційні, що знижує конкурентоспроможність
Теорія екологічної модернізації	Згідно з цією теорією, екологічні проблеми можна вирішити за допомогою інновацій, реформ та інституційних змін, які не перешкоджають економічному розвитку	Одним із припущень цієї теорії є те, що економічне зростання та екологічна стійкість можуть співіснувати та доповнювати одне одного. Однак обмеженість природних ресурсів свідчить про протилежне та є необхідною умовою для скорочення загального споживання

біотехнологій та ін.), й виступає ключовою передумовою формування зеленої економіки в аграрному секторі. Впровадження інноваційних практик забезпечує комплексне підвищення продуктивності в аграрному секторі, ефективності використання природних ресурсів, а також сприяє суттєвому зниженню антропогенного навантаження на довкілля. Саме через впровадження інновацій відбувається трансформація традиційних моделей агровиробництва в ресурсозбеігаючі, низьковуглецеві та екологічно безпечні.

Перехід до зеленої економіки на основі інноваційних практик створює інституційні та технологічні засади для реалізації стратегічних цілей сталого розвитку. Передусім, досягнення цільових орієнтирів у сфері продовольчої безпеки, пом'якшення кліматичних змін, відновлення природного капіталу, соціальної інклюзії та екологічної справедливості. Таким чином, простежується системна логіка взаємозв'язку: інновації виступають каталізатором зеленої економіки, яка є ефективним інструментом досягнення сталого розвитку в сільському господарстві.

Список бібліографічних посилань

1. FAO (2018). *FAO's work on agricultural innovation* [online]. Available at: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0225024c-ff5e-42a1-b25d-72a67b8e06be/content> [Accessed 12 Jan. 2026].
2. Заїка, С., Грідін, О. та, Заїка О. (2023). Інновації в сталому розвитку аграрного виробництва: тенденції, проблеми, перспективи. *Економіка та суспільство*, [online] 52. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-69> [Accessed 12 Jan. 2026].
3. Mirzayev, N., Nagiyev, O. (2025). The impact of the introduction of innovations on risk management in agricultural enterprises *Аграрні інновації*, [online] 29. [Accessed 12 Jan. 2026]. Available at: <https://doi.org/10.32848/agrар.innov.2025.29.44> [Accessed 12 Jan. 2026].
4. Ковтун, В. (2021). Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*, [online] 6, с. 73–80. Available at: <https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.8> [Accessed 12 Jan. 2026].

5. Качула, С.В., Дудка, С.В. (2024). Інновації як основа стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств. *Агросвіт*, [online] 24. Available at: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.24.79> [Accessed 12 Jan. 2026].

6. OECD. *Agricultural productivity and innovation* [online]. Available at: <https://www.oecd.org/en/topics/agricultural-productivity-and-innovation.html> [Accessed 12 Jan. 2026].

7. Devaux, A., Torero, M., Donovan, J. and Horton, D. (2017). *Agricultural innovation and inclusive value-chain development* [online]. Available at: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jadee-06-2017-0065/full/pdf?title=agricultural-innovation-and-inclusive-value-chain-development-a-review> [Accessed 12 Jan. 2026].

8. Марченко, Є. О. (2023). Інновації в галузі сільськогосподарського виробництва: зміст та класифікаційні ознаки. *Аграрні інновації*, 22, с. 74–79.

9. Дудар, Т. (2019). Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*, вип. 1, с. 60–69.

10. Орловська Ю. В. (ред.). (2023). *Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій*. Дніпро: ПДАБА, 193 с.

11. Kiwala, Y., Shinyekwa, I. *Agricultural green innovation: constraints and opportunities* [online]. Available at: <https://digitallibrary.un.org/record/4078824> [Accessed 12 Jan. 2026].

12. Dziedzic, S., Wojniak, L. (2021). Eco-innovation as a factor of sustainable development of agriculture and food progressing. *Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Problems of Agricultural Economics*, [online] 1 (366). Available at: http://www.zer.waw.pl/pdf-132396-62581?filename=ECO_INNOVATIONS%20AS%20A.pdf [Accessed 12 Jan. 2026].

13. UNEP (2010). *Green Economy* [online]. Available at: https://www.greenpolicyplatform.org/sites/default/files/downloads/resource/GE_developing_countries_success_stories_UNEP.pdf [Accessed 12 Jan. 2026].

14. Njoroge, W. Advancing an Inclusive Green Economy: Rationale and Context. [online] In: *Introduction to Green Economy*. Available at: <https://>

nitar.org/sites/default/files/uploads/egp/Section1/PDFs/1.3%20Definitions%20for%20Green%20Economy.pdf [Accessed 12 Jan. 2026].

15. Anderson, K. (2024). *Green Economy: meaning and principles* [online]. Available at: <https://greenly.earth/en-us/blog/company-guide/green-economy—meaning-and-principles> [Accessed 12 Jan. 2026].

16. Eminov, A., Gojaeva, E., Gutium, T., Badalov, B. and Guliyeva, G. (2024). «*Green economy*» as a mean of ensuring eco-friendly agricultural production [online]. Available at: https://www.gnedenko.net/Journal/2024/SI_062024/RTA_SI062024-146_27_Anar%20Eminov%20Elmira%20Gojaeva%20Tatiana%20Gutium%20Bakhtiyar%20Badalov%20MOLDOVA.pdf [Accessed 12 Jan. 2026].

References

1. FAO (2018). *FAO's work on agricultural innovation* [online]. Available at: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0225024c-ff5e-42a1-b25d-72a67b8e06be/content> [Accessed 12 Jan. 2026].

2. Zaika, S., Gridin, O. and, Zaika O. (2023). Innovations in sustainable development of agricultural production: trends, problems, prospects. *Economy and Society*, [online] 52. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-69> [Accessed 12 Jan. 2026].

3. Mirzayev, N., Nagiyev, O. (2025). The impact of the introduction of innovations on risk management in agricultural enterprises *Аграрні інновації*, [online] 29. [Accessed 12 Jan. 2026]. Available at: <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2025.29.44> [Accessed 12 Jan. 2026].

4. Kovtun, V. (2021). State and prospects for the development of innovative activity of agricultural enterprises. *Tavria Scientific Bulletin. Series: Economics*, [online] 6, pp. 73–80. Available at: <https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.8> [Accessed 12 Jan. 2026].

5. Kachula, S.V., Dudka, S.V. (2024). Innovations as the basis of sustainable development of agricultural enterprises. *Agrosvit*, [online] 24. Available at: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.24.79> [Accessed 12 Jan. 2026].

6. OECD. *Agricultural productivity and innovation* [online]. Available at: <https://www.oecd.org/en/topics/agricultural-productivity-and-innovation.html> [Accessed 12 Jan. 2026].

7. Devaux, A., Torero, M., Donovan, J., Horton, D. (2017). *Agricultural innovation and inclusive value-chain development* [online]. Available at: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jadee-06-2017-0065/full/>

pdf?title=agricultural-innovation-and-inclusive-value-chain-development-a-review [Accessed 12 Jan. 2026].

8. Marchenko, E. O. (2023). Innovations in the field of agricultural production: content and classification features. *Agrarian innovations*, 22, pp. 74–79.

9. Dudar, T. (2019). Development of innovative activity in the agricultural sector of the economy of Ukraine. *Bulletin of the Ternopil National Economic University*, vol. 1, pp. 60–69.

10. Orlovska Y. V. (ed.). (2023). *EU policy on green economy and innovation*. Dnipro: PDABA, 193 p.

11. Kiwala, Y., Shinyekwa, I. *Agricultural green innovation: constraints and opportunities* [online]. Available at: <https://digitallibrary.un.org/record/4078824> [Accessed 12 Jan. 2026].

12. Dzedzic, S., Woumiak, L. (2021). Eco-innovation as a factor of sustainable development of agriculture and food progressing. *Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Problems of Agricultural Economics*, [online] 1 (366). Available at: http://www.zer.waw.pl/pdf-132396-62581?filename=ECO_INNOVATIONS%20AS%20A.pdf [Accessed 12 Jan. 2026].

13. UNEP (2010). *Green Economy* [online]. Available at: https://www.greenpolicyplatform.org/sites/default/files/downloads/resource/GE_developing_countries_success_stories_UNEP.pdf [Accessed 12 Jan. 2026].

14. Njoroge, W. Advancing an Inclusive Green Economy: Rationale and Context. [online] In: *Introduction to Green Economy*. Available at: <https://unitar.org/sites/default/files/uploads/egp/Section1/PDFs/1.3%20Definitions%20for%20Green%20Economy.pdf> [Accessed 12 Jan. 2026].

15. Anderson, K. (2024). *Green Economy: meaning and principles* [online]. Available at: <https://greenly.earth/en-us/blog/company-guide/green-economy—meaning-and-principles> [Accessed 12 Jan. 2026].

16. Eminov, A., Gojaeva, E., Gutium, T., Badalov, B. and Guliyeva, G. (2024). «*Green economy*» as a mean of ensuring eco-friendly agricultural production [online]. Available at: https://www.gnedenko.net/Journal/2024/SI_062024/RTA_SI062024-146_27_Anar%20Eminov%20Elmira%20Gojaeva%20Tatiana%20Gutium%20Bakhtiyar%20Badalov%20MOLDOVA.pdf [Accessed 12 Jan. 2026].